
ILMIY-OMMABOP BO'LIM

MATEMATIKA TA'LIMIDA PARAMETRLASH USULINING AHAMIYATI

M.M. Ro'zikov, Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Ushbu maqolada parametrlash usulining ahamiyati, qo'llanishiga oid metodik tavsiyalar keltirilgan. Parametrlash usulining mazmun va mohiyati mualliflik ta'rifi orqali muayyan darajada aniqlashtirilgan. Ushbu usulni tadbiq etish imkoniyatlari matematika olimpiadalarda uchraydigan masalalarga yaqin mazmundagi masalalar orqali ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: *parametrlash usuli, parametr, parametrik tenglama, o'zgarmas son, umum mantiqiy tafakkur.*

This article presents methodological recommendations regarding the significance and application of the parametrization method. The essence and meaning of the parametrization method have been clarified to a certain extent through an author's definition. The possibilities of applying this method have been demonstrated through problems similar in content to those encountered in mathematics olympiads.

Keywords: *parametrization method, parameter, parametric equation, constant number, general logical thinking.*

В статье представлены методические рекомендации по значению и применению метода параметризации. Содержание и сущность метода параметризации в определенной степени проясняются посредством авторского определения. Возможности применения этого метода демонстрируются на примерах задач, аналогичных тем, которые встречаются на математических олимпиадах.

Ключевые слова: *метод параметризации, параметр, параметрическое уравнение, постоянное число, общее логическое мышление.*

Maktab matematika ta'limida parametrlash usulidan foydalanish zamonaviy didaktik va metodik yondashuvlardan biri bo'lib, o'quvchilarning analitik fikrlash, umumlashtirish, masalani umumiy holatda yechish, matematik modellashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv nafaqat matematikaning turli bo'limlari (algebra, geometriya, matematik tahlil) bilan bog'liq masalalarni tushunishga yordam beradi, balki o'quvchilarning umummantiqiy mulohaza yuritish orqali berilgan masala bilan bog'liq "xususiy holat" tushunchasini ajratib olish ko'nikmasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Parametrlash usulining metodologik asoslari Yilmaz Zengin [1], N.S. Svirnevskiy [2], V.N. Dyatlov [3], V.V. Miroshin [4] va boshqalar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan. Lekin ushbu usulning konseptual va metodik asoslari tadqiqot kontekstiga bog'liq ravishda davomiy rivojlanib bormoqda. Ma'lum bir tipdagi masalalarni kompleks tahlil qilish va usulni qo'llashga oid metodik tavsiyalar ishlab chiqishda parametrlash usulining xususiyatlarini aniqlashtirish ijobiy natijalarga olib keladi. N.S. Svirnevskiy va T.K. Skripnik [2] ishlarida parametrlash usuli haqida umumiy mulohazalar berilgan bo'lsa-da, mualliflar turli murakkab terminologiyalar va turli belgilashlardan foydalangan holda ushbu usulning qo'llanilishiga e'tibor qaratadi. V.V. Miroshin [4] parametrlar bilan bog'liq masalalarni mazmun va uslubiy jihatdan o'rgandi va bunda asosan «parametr» tushunchasiga aniqlik kiritdi. Yilmaz Zengin [1] va V.N. Dyatlov [3] parametrik tenglamalarni yechish usullari, ba'zi muammolar va yechimlar bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqishgan. Lekin parametrlash usulining ta'rifi aniq shakllantirilmagan. O'rganishlar natijasida parametrlash usulining mohiyatidan kelib chiqib biz umumiy kontekstda parametrlash usuliga quyidagicha ta'rif beramiz.

Parametrlash usul - bu matematik ifodalarni umumiy shaklda tadqiq qilish va tahlil qilish usuli bo'lib, unda noma'lumlar (o'zgaruvchilar) dan tashqari, masalaning berilishiga bog'liq ravishda muayyan

qiymatlarda o'zgarishi mumkin bo'lgan noma'lumlar (parametrlar) qatnashadi. Ushbu usul parametrlarning turli qiymatlari bo'yicha umumiy xulosa chiqarish va masalaning strukturaviy xossalarini aniqlashga imkon beradi.

Parametr tushunchasi to'xtaladigan bo'lsak, bu tushuncha ikki tomonlama tabiatga ega: bir tomondan o'zgarmas son, ikkinchi tomondan o'zgarmas son deb faraz qilingan noma'lum o'zgaruvchi hisoblanadi. Ko'phadlar, funksiyalar, tenglamalar va tengsizliklar o'zgaruvchilarning har bir qiymati uchun emas, balki parametrlarning turli qiymatlari uchun umumiy holda tadqiq etiladi. Masalan, $y = a^x$ funksiyada x erkli o'zgaruvchi, a parametr bo'lib $a > 0$, $a \neq 1$ bajarilganda parametr tayin o'zgarmas qiymatlarni qabul qiladi. Parametrlar bilan ishlash masalalarni matematik modellashtirish orqali tahlil qilishga imkon beradi. O'quvchilar turli chegariy shartlar o'zgarishi bilan qanday natijalar paydo bo'lishini tushunadilar. Chunki standart masalalardan farqli o'laroq, parametrli masalalar ko'p variantli yechimlarni beradi. Aniq matematik mantiq asosida yechimlarni guruhlash, chegaraviy shartlarni aniqlash orqali umumiy xulosalar chiqarish, xususan algebra va geometriyada parametrlar yordamida ba'zi formulalarni keltirib chiqarish mumkin bo'ladi. Matematik analiz va funksiyalar nazariyasida esa parametrlar funksiyaning xususiyatlarini chuqur o'rganish va grafikni tahlil qilish imkonini beradi. O'quvchilar masalalarni faqat oddiy algoritmlar asosida emas, balki chuqur matematik tahlil, o'zgaruvchan shartlarni baholash orqali yechishga o'rganadilar. Yilmaz Zenginning fikricha parametrli tenglamalar va tengsizliklarni o'rganish berilgan shartlar o'zgarishiga qarab masala yechimlari qanday farqlanishini tushunishga yordam beradi [1]. Masalan, parametr qiymatining o'zgarishi natijasida tenglamaning ildizlari qanday o'zgarishini kuzatish qiyosiy mulohaza yuritish qobiliyatini oshiradi. Bu esa ularning matematik masalalarni modellashtirish va turli variantlarni sinab ko'rish ko'nikmasiga ijobiy

ta'sir etishi ma'lum. Parametrlash usuli algebraik va grafik yondashuvlar bilan birgalikda qo'llanilishi o'quvchilarning visual analiz qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'quvchilarni standart usullar bilan yechish mumkin bo'lmagan murakkab masalalarni yechishga tayyorlaydi va analogiyalarni topish, o'rganilgan bilimlarini yangi holatlarga tatbiq etish orqali grafik, analitik va algebraik metodlarni integratsiyalashga o'rgatadi. Shu sababli, maktab matematikasiga parametrli masalalarni tizimli o'rganish dolzarb ahamiyatga ega. Parametrli tenglamalar, tengsizliklar va ularning sistemalariga oid masalalar xalqaro va milliy imtihonlarda (SAT, PISA, STEAM, OTM kirish imtihonlari) e'tibordan chetda qolmaydi. Afsuski, o'quv adabiyotlarida parametrlar bilan bog'liq masalalarni yechish uchun metodik ko'rsatmalar va tushuntirishlar yetarli darajada emas. Maktab matematika dasturlarida esa parametrli masalalarga juda kam mavzular ajratilgan. Bunday masalalarni chiziqli tenglamalardan, ya'ni 7-sinfdan boshlab o'rganish nafaqat mumkin, balki zarurdir. Turli fan sohalariga oid masalalar va real jarayonlarni o'rganishda matematik modellashtirish ko'pincha parametrlarni o'z ichiga olgan murakkab tenglamalar, tengsizliklar yoki ularning sistemalariga olib keladi. Bunday masalalarni yechishning mohiyati parametrlarning qiymatlariga bog'liqligini tahlil qilishdan iborat bo'lib, ko'pincha yechim parametrning umumiy xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Bunday masalalarni yechish chuqur matematik tushunchaga ega bo'lishni, turli tadqiqot usullarini yaxshi bilishni, puxta tahlil qilishni talab etadi. Aslida, parametrli masalalarni murakkab ilmiy-tadqiqot masalalarining soddalashtirilgan shakli sifatida qaralish mumkin. Parametrli masalalar juda xilma-xildir: turli analitik funksiyalar va tenglamalar, tengsizliklar, tenglamalar sistemalari, ko'phadlarning bo'linuvchanligi, ekstremal masalalar (minimum va maksimumni topish), parametrli geometrik masalalar, mantiqiy masalalar va hokazo. Nemis matematigi F. Kleyn aytganidek, parametrli masalalarni muvaffaqiyatli yechish "murakkab

bo'Imasa-da, muayyan fokuslar" talab etiladi [1]. Har qanday parametrli masala kamida ikki o'zgaruvchili funksiyani tahlil qilish masalasi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin: erkli o'zgaruvchi va parametr. Hatto eng oddiy holatlarda ham yechim har bir parametrning alohida qiymatiga bog'liq bo'Imasligi mumkin. Masalan, ikki noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda barcha koeffitsiyent oltita turli parametrga bog'liq bo'lib, ular umumiy holda bir-biri bilan bog'liq bo'Imasligi mumkin. Misol tariqasida, $5x^2 - 2x + 3c = 0$ kvadratik tenglamaning ildizlari soni parametrning barcha haqiqiy qiymatlarida qanday o'zgarishini ko'rib chiqamiz. 9-sinf o'quvchisi (yuqori sinf o'quvchilarini aytmasa ham bo'ladi) diskriminantni hisoblab, qaysi parametr qiymatlarida tenglama ildizga ega emasligini, qaysi qiymatlarda bitta ildizga ega bo'lishini va qaysi qiymatlarda ikkita turli ildizga ega bo'lishini aniqlay oladi. Ammo bu oddiy masala aslida zamonaviy eng muhim tushunchalardan biri bifurkatsiya (sistemaning parametrlar o'zgarishi jarayonida shakli va xususiyati sifat jihatdan o'zgarishi) hodisasidir. Ushbu tushuncha tabiatshunoslar, muhandislar va hatto gumanitar fanlar mutaxassislari tomonidan ham keng qo'llanmoqda. Bizningcha, bifurkatsiya tushunchasini maktab matematikasi kursiga parametrli masalalarni yechish jarayonida kiritish mumkin. Chunki algebra va geometriyada bifurkatsiyaga oid misollar yetarlicha. Masalan, kubning diagonali bilan perpendikulyar bo'lgan tekislik uni bir uchidan ikkinchi uchiga siljishi jarayonida kesim shaklining o'zgarishi ham bifurkatsion jarayondir. Umuman olganda, parametrlar bilan berilgan masalaning umumiy yechimini topish - bu ham bir turdagi bifurkatsion jarayon sifatida qaralishi mumkin. Zamonaviy matematikadagi yana bir muhim tushuncha - fraktal tushunchasi bo'lib, ushbu atama tabiiy jarayonlarning (kristallarning o'sishi, havo pufakchalarining biror filtdan o'tishi, yoriqlarning hosil bo'lishi va boshqalar) aniq matematik tavsiflanishiga imkon yaratdi. Hatto inson organizmini ham fraktallar yordamida tasvirlash mumkin. Eng oddiy fraktal tushunchasiga olib

keluvchi masala - cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisini topish masalasidir. Fraktallar nazariyasida ham parametrlil masalalar keng qo'llaniladi. Zamonaviy iqtisodiyotni matematikasiz tasavvur qilish qiyin. Iqtisodiy masalalarni yechishning matematik nazariyasi maktab matematikasi mazmunida juda kam uchraydi. Ammo optimal tanlashga oid parametrlil masalalar matematika olimpiadalarida uchraydi.

1-misol. Qalam sotib olish uchun 100 so'm ajratilgan. Qalamlar qadoqlangan qutichalarda sotilmoqda. 20 ta qalamdan iborat quticha 4 so'm, 35 ta qalamdan iborat quticha 6 so'm, 50 ta qalamdan iborat quticha 9 so'm turadi. Sotib olish mumkin bo'lgan qalamlar sonini toping.

Yechish: Ushbu masala optimal tanlov masalasi bilan bevosita bog'liq. 20 ta, 35 ta va 50 ta qalamdan iborat qutilar sonini mos ravishda x, y, z ($x \geq 0, y \geq 0,$) kabi belgilaymiz. Shartga ko'ra 4; 6 va 9 so'mlik qalamlar jami 100 so'm bo'lishi kerak. Shuning uchun $4x + 6y + 9z = 100$. Sotib olish mumkin bo'lgan qalamlar soni N ta. Shuning uchun $20x + 35y + 50z = N$ tenglikning mumkin bo'lgan qiymatlari topiladi. Demak, quyidagi sistemani hosil qilamiz:

$$\begin{cases} 4x + 6y + 9z = 100, \\ 20x + 35y + 50z = N. \end{cases}$$

Sistema butun musbat sonlar to'plamida yechimga ega bo'lgan parametr N ning mumkin bo'lgan natural qiymatlariga bo'liq. Demak, Paramerlash usulidan foydalanib sistemaning $4x + 6y + 9z = 100$ tenglama yechiladi.

$$4x + 6y + 12z - 3z = 100; \quad 4x + 6(y + 2z) - 3z = 100.$$

$y + 2z = t_1$ deb belgilaymiz, bu yerda $t_1 \in \mathbb{Z}$ parametr. U holda $4x + 6t_1 - 3z = 100; \quad x + 3x - 3z + 6t_1 = 100;$
 $x + 3(x - z) + 6t_1 = 100$. $x - z = t_2$ deb belgilaymiz, bu yerda $t_2 \in \mathbb{Z}$ parametr. Oxitgi tenglikdan $x + 3t_2 + 6t_1 = 100; \quad x = 100 - 6t_1 - 3t_2$

$t_1, t_2 \in Z$. Demak, x ikkita parametrga bog'liq. $x - z = t_2$ dan z ni topamiz. $z = 100 - 6t_1 - 4t_2$, $t_1, t_2 \in Z$. Endi $y + 2z = t_1$ dan y ni topamiz. $y = t_1 - 2z = -200 + 13t_1 + 8t_2$, $t_1, t_2 \in Z$. Bundan ma'lumki, x, y, z ikkita paramertga bog'liq ravishda o'zgaradi:

$$\begin{cases} x = 100 - 6t_1 - 3t_2 \\ y = -200 + 13t_1 + 8t_2 \\ z = 100 - 6t_1 - 4t_2, \end{cases} \quad t_1, t_2 \in Z$$

Parametrlarga turli qiymatlar berib x, y, z o'zgaruvchilarni topamiz. Masalan, $t_1 = 0$, $t_2 = 25$ bo'lsa, $x = 25$, $y = z = 0$. Qalamlar soni $N = 20x + 35y + 50z = 500$ ta. Agar $t_1 = 14$ va $t_2 = 3$ bo'lsa, $x = 7$, $y = 6$, $z = 4$. Qalamlar soni $N = 20x + 35y + 50z = 550$ ta.

Javob: 500; 550 va hokazo.

2-misol. Korxonaga kuniga n ta mahsulot ishlab chiqarganda bitta

mahsulotni ishlab chiqarish uchun kamida $\frac{8300}{n} + 120 - \left| 50 - \frac{8300}{n} \right|$

so'm xarajat sarflanadi. Har bir mahsulotni sotilish narxi $470 - \frac{2}{5}n$

so'mga teng. Korxonaga maksimal foyda olishi uchun qancha hajmda mahsulot ishlab chiqarishi kerak.

Yechim: Bitta mahsulotni uchun $\frac{8300}{n} + 120 - \left| 50 - \frac{8300}{n} \right|$ so'm

xarajatni hisobga olib umumiy n ta mahsulot uchun xarajat funksiyasini tuzamiz:

$$y(n) = n \left(\frac{8300}{n} + 120 - \left| 50 - \frac{8300}{n} \right| \right) = \begin{cases} 1 \leq n < 166, & 170n \\ n \geq 166, & 16600 + 70n. \end{cases}$$

Xarajatlar ishlab chiqarish hajmi oshgan sari ortmoqda. Haqiqatan ham, haftasiga 166 ta mahsulotdan kam ishlab chiqarilganda xarajatlar 170 so'mni, 166 dan ortiq ishlab chiqarilganda esa 270 ming so'mni tashkil qiladi. Endi foydani topamiz. Har bir mahsulotni sotilish narxi $470 - \frac{2}{5}n$ so'mga teng bo'lgani uchun maksimal foyda quyidagidan oshmaydi:

$$f(n) = n \left(480 - \frac{2}{5}n \right) - y(n) = \begin{cases} -0,4n^2 + 330n, & 1 \leq n < 166 \\ -0,4n^2 + 400n + 16600, & n \geq 166. \end{cases}$$

To'la kvadratga ajratib quyidagini olamiz:

$$f(n) = \begin{cases} 49000 - 0,4(n - 350)^2, & 1 \leq n < 166 \\ 83400 - 0,4(n - 500)^2, & n \geq 166. \end{cases}$$

Ko'rinib turibdiki, maksimal mumkin bo'lgan foyda 49000 so'm va 83400 so'm bo'lib, bu haftasiga 350 ta yoki 600 ta mahsulot ishlab chiqarilganda erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni yuqori saviyada tayyorlash uchun parametrlil masalalarni yechish mustahkam metodik tayyorgarlik talab qiladi. O'quvchilarni parametrlil masalalarni yechish ko'nikmasini shakllantirish va parametrlilash usulidan foydalanishga o'rgatish ularning mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'quvchilar masalalarni umumiy holda yechish orqali matematik modellashtirishni o'rganadilar. Shu bilan birga algoritmik tafakkurning shakllanishi bosqichma-bosqich tahlillar va yechim algoritmini ishlab chiqish orqali dasturlash savodxonligi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Zengin, Y. (2023). Students' understanding of parametric equations in a collaborative technology-enhanced learning environment. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 54(5), 740–766. <https://doi.org/10.1080/0020739x.2021.1966848>

2. Свирневский Н.С., Скрипник Т.К. Использование теории параметризации при постановке задачи геометрического моделирования объектов // *Вісник Хмельницького національного університету*. 2010. № 5. С. 103-109.

3. Дятлов В.Н. Технологии решения задач: Лекция 7. Задачи с параметрами. Основные понятия. Уравнения с параметрами / В.Н. Дятлов // *Математика*. – 2012. – № 11.

4. Мирошин В.В. О понятии «параметр» как базовом понятии содержательно-методической линии задач с параметрами. // *В сборнике материалов XXVII Всероссийского семинара преподавателей математики университетов и педагогических вузов «Проблемы многоуровневой подготовки учителей математики для современной школы»*, - Пермь: ПГПУ, 2008, С. 108 - 109.

